

Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о нарушениях права на свободу совести и вероисповеданий

Поличная Татьяна Евгеньевна, адъюнкт кафедры уголовного права
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Изучение теоретических источников, опубликованной судебной практики и материалов конкретных дел, связанных с применением статьи 148 УК РФ, позволило выделить ряд актуальных вопросов реализации уголовной ответственности за нарушения права на свободу совести и вероисповеданий, на рассмотрении которых мы остановимся в настоящей работе.

Предваряя исследование вопросов применения ст. 148 УК РФ, приведем данные судебной статистики¹. Так, за период с 2016 г. по 2019 г. включительно по ст. 148 УК РФ всего было осуждено 27 лиц (14 лиц – по основной квалификации² и 13 лиц – по дополнительной квалификации³). Из них по ч. 1 ст. 148 УК РФ за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, преследующие цель оскорбления религиозных чувств верующих, осуждено 23 лица (12 лиц – по основной квалификации, 11 лиц – по дополнительной квалификации), а по ч. 2 ст. 148 УК РФ за те же действия, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуждено 4 лица (2 лица – по основной, 2 лица – по дополнительной квалификации). За указанный период по частям 3 и 4 ст. 148 УК РФ за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний осужденных не было.

Следовательно, в судебной практике применяются только части 1 и 2 ст. 148 УК РФ, предусматривающие ответственность за публичные действия, которые выражают неуважение к обществу и совершаются в целях оскорбления верующих (ч. 1), в том числе в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний (ч. 2).

Изучение материалов судебной практики показало, что один из наиболее сложных вопросов применения частей 1 и 2 ст. 148 УК РФ связан с выяснением наличия в содеянном цели оскорбления религиозных чувств верующих. Как следует из материалов уголовных дел, органы предварительного расследования и суды не устанавливали потерпевших, религиозные чувства

которых подверглись оскорблению, несмотря на то, что ст. 148 включена в раздел VII УК РФ «Преступления против личности». То есть по уголовным делам о таких преступлениях достижение цели оскорбления не подтверждалось доказанным последствием в виде унижения чувств конкретных лиц, исповедующих определенную религию. Поэтому при квалификации деяния по ч. 1 ст. 148 УК РФ суды признавали достаточным выявление направленности преступного поведения, а не установление фактического достижения поставленной им цели. Представляется, что такой подход соответствует букве уголовного закона, поскольку состав указанного преступления является формальным, не включающим общественно опасные последствия не в качестве обязательного признака его объективной стороны.

Оценка направленности умысла обвиняемого осуществлялась судами на основании всех фактических обстоятельств дела, характера совершаемых действий, его собственного отношения к деянию, а оценка того, носили действия лица характер оскорбительных для религиозных чувств верующих или нет, осуществлялась по большинству дел с учетом заключений экспертов, исследовавших изображения, тексты и иные материалы в рамках религиозно-лингвистической, психологической экспертиз и комплексных экспертиз⁴. В связи с этим отдельными учеными обоснованно отмечается необходимость проведения по делам о таких преступлениях комплексных экспертиз с обязательным участием эксперта-религиоведа, что требует совершенствования подготовки таких специалистов, а также развития методического обеспечения соответствующей экспертной деятельности⁵. Именно в результате комплексного, междисциплинарного подхода к исследованию информационных материалов с участием экспертов-религиоведов могут быть получены выводы относительно того, какое религиозное (конфессиональное) значение имеют объекты оскорбительного воздействия; какими религиозно-культурным контекстом и направленностью характеризуется сознательная трансформация религиозных представлений посредством той или иной оскорбительной репре-

¹ См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, раздел «Данные судебной статистики»: URL: www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.04.2020).

² Здесь и далее указано количество осужденных лиц, для которых обвинение по данной статье является либо единственным, либо наиболее тяжким из предъявленных обвинений.

³ Здесь и далее указано количество лиц, осужденных за преступления, совершенные по совокупности с другим, более тяжким преступлением.

⁴ См.: Справка о результатах изучения судебной практики по уголовным делам о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий

(статья 148 УК РФ), о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК РФ) // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ за 2019 год.

⁵ См.: Секераж Т.Н., Кузнецов В.О. Исследования информационных материалов – актуальное направление судебно-экспертной деятельности // Закон. 2019. № 10. С. 80–89.

зентации, обуславливающей ее социальное значение, и т.д.⁶ Одновременно по отдельным уголовным делам рассматриваемой категории суды подкрепляют свои выводы о цели преступления показаниями свидетелей из числа священнослужителей.

Например, Р. в состоянии невменяемости совершил деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. Установлено, что Р., используя социальную сеть «ВКонтакте», распространил видеоролик уничижительного характера по отношению к верующим – представителям Русской Православной Церкви.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля священнослужитель Свято-Троицкого кафедрального собора г. Ангарска Иркутской области Б. в своих показаниях выразил отрицательное отношение к указанному видеоролику и пояснил, что запечатленные в нем действия с использованием иконы, в том числе ее литографии или фотокопии, оскорбляют религиозные чувства православных христиан.

Согласно заключению комплексной религиоведческо-психолого-лингвистической экспертизы в исследованных материалах имеются вербальные и невербальные средства демонстрации враждебного отношения к иконе Божьей матери как к объекту, связанному с христианской религией⁷.

Вместе с тем, по нашему мнению, заключения экспертов, равно как и показания отдельных лиц не должны предопределять вывод о фактической направленности действий лица на оскорбление чувств верующих, которая должна устанавливаться на основе совокупности доказательств, подтверждающих, что такие действия совершены с прямым умыслом, содержанием которого охватывались не только оскорбительный характер высказываний, размещенной информации и т.п., но и религиозный контекст последних, а также публичность используемого способа совершения деяния с выражением при этом явного неуважения к обществу.

Кроме того, обязательной составляющей правовой оценки рассматриваемых действий является установление характера и степени их общественной опасности, в том числе отграничение от сходных административных правонарушений.

В частности, на практике возникают затруднения при разрешении конкуренции ч. 1 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за правонарушение в виде умышленного публичного оскорбления религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и

атрибутики либо их порчи или уничтожения. В практике имеются примеры, когда аналогичные действия влекли различные правовые последствия.

Например, Г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, за размещение в социальной сети «ВКонтакте» на своей открытой странице изображений и комментариев, содержащих уничижительные характеристики религиозной группы «Христиане»⁸.

В другом подобном случае Д. был осужден по ч. 1 ст. 148 УК РФ. По делу установлено, что он публично, используя свою персональную страницу в социальной сети «ВКонтакте», разместил в свободном доступе материалы, в которых, согласно заключению эксперта присутствуют отрицательные субъективные эмоциональные оценки в отношении христианских символов, содержащие специальные языковые средства для передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок и негативных установок в отношении христианской религии⁹.

Несмотря на то, что сопоставляемые нормы уголовного и административного законодательства содержат различающиеся определения запрещаемых ими деяний, ключевым разграничительным признаком последних является именно указанная специальная цель, свойственная преступлению, – оскорбление религиозных чувств верующих. В связи с этим при производстве по уголовным делам данной категории указанная цель совершения деяний подлежит тщательному исследованию.

Помимо указания на установленную цель, при квалификации содеянного по ч. 1 ст. 148 УК РФ суды в своих решениях также ссылаются на то, что действия виновного были выражены в грубой, неприличной форме, что используется для обоснования отличия данного преступления от административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 148 УК РФ, большое значение имеет правильное установление и обоснование признака публичности совершенных действий.

Так, публичность действий, запрещенных ч. 1 ст. 148 УК РФ, преимущественно обусловлена их совершением с использованием сети «Интернет» (более 90% случаев), в основном путем размещения информационных материалов в социальной сети «ВКонтакте», что также характерно и для преступлений экстремистской направленности, характеризующихся аналогичным объективным признаком¹⁰. При

⁶ См.: Астапов С.Н. Религиоведческий аспект экспертизы по делам об оскорблении религиозных убеждений и чувств // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Т. 12. № 1. С. 98-103.

⁷ См.: Постановление мирового судьи судебного участка № 32 по г. Ангарску Иркутской области от 27 декабря 2017 г. // Материалы уголовного дела № 1-47/2017 судебного участка № 32 по г. Ангарску Иркутской области.

⁸ См.: Постановление мирового судьи судебного участка № 10 Северодвинского судебного района Архангельской области от 3 ноября 2017 г. // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ за 2019 год.

⁹ См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Оренбургского района Оренбургской области от 11 января 2017 г. // Материалы уголовного дела № 1-3-3/17 судебного участка № 3 Оренбургского района Оренбургской области.

¹⁰ См.: Андрюхин Н.Г., Борисов С.В. Предпосылки, содержание и значение новых разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации о квалификации и доказывании преступлений экстремистской направленности, совершаемых с использованием сети Интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 4. С. 211-212.; Борисов С.В., Жеребченко А.В. Современные проблемы

этом выясняются сведения, подтверждающие, что данные материалы находятся в открытом доступе для широкого, неограниченного круга лиц, а также, что лицо, их разместившее, осознавало данное обстоятельство.

Например, суд обосновал публичный характер действий К., осужденного по ч. 1 ст. 148 УК РФ, тем, что он заведомо знал о доступности текста, размещенного им на его персональной странице сети «ВКонтакте», не менее чем для 116 зарегистрированных пользователей, присутствующим в списке «Друзья», и не менее чем 128 его подписчикам, равно как и неограниченному числу лиц, обращающихся к данной социальной сети, ввиду отсутствия ограничения доступа к его личной странице¹¹.

При обосновании публичности действий, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ, на практике обращают внимание на место, время и обстановку их совершения, а также на характер поведения виновного. Так, действия З. были квалифицированы по ч. 2 ст. 148 УК РФ, при этом по делу установлено, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение местной религиозной организации – православный Приход храма Собора Кемеровских святых г. Кемерово, где, действуя публично и используя в своей речи грубую нецензурную брань и слова непристойного содержания, оскорбительно высказался в отношении Иисуса Христа и иконы с его изображением, унизив религиозные чувства православных верующих¹².

Отметим, что в судебной практике имеется пример, когда недоказанность признака публичности послужила одной из причин вынесения оправдательного приговора, в котором суд одновременно указал, что разрешение правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора и суда, и не входит в полномочия эксперта. В данном случае это был вопрос о наличии в действиях обвиняемого признака явного неуважения к обществу.

Суд оправдал С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления. С. обвинялся в том, что он, находясь в расположении войсковой части, в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, уничтожив религиозную святыню – православный натальный крест, путем его плавления газовой горелкой, разрубания топором и расплющивания молотком. Вместе с тем в судебном заседании было

установлено, что С. совершил указанные действия в присутствии только одного лица – Х., при этом С. не знал и не должен был знать о религиозных пристрастиях Х. Иных доказательств суду представлено не было. Суд также указал, что виновность С. в инкриминируемом уголовно наказуемом деянии не может быть подтверждена и заключением психолого-лингвистической судебной экспертизы о наличии в его действиях признаков явного неуважения к обществу и оскорбления чувств верующих, поскольку оно дано при условии якобы имевших место высказываний и в присутствии группы военнослужащих, что не нашло своего подтверждения. Кроме того, оценка наличия в действиях лица признака явного неуважения к обществу не входит в компетенцию эксперта¹³.

Полагаем, что в этом решении нашел свое подтверждение тезис о том, что заключение эксперта не должно иметь заранее установленной силы и предопределять квалификацию деяния в качестве преступления, в том числе по ст. 148 УК РФ, а равно обосновывать обвинение лица в его совершении. Заключение эксперта следует оценивать во взаимосвязи с другими доказательствами, в том числе обращать внимание на соответствие выводов эксперта содержанию проведенного исследования и его компетенции. Эти особенности оценки заключения эксперта подчеркиваются Пленумом Верховного Суда РФ применительно к процессу доказывания по делам о смежных преступлениях, имеющих экстремистскую направленность¹⁴.

Кроме того, обращает на себя внимание и позиция суда относительно оценки объективной возможности оскорбления чувств верующих и, как следствие, направленности умысла лица на такое оскорбление. Суд посчитал, что наличие одного очевидца действий С., пытавшегося уничтожить крест, при отсутствии подтверждения его осведомленности о религиозности и соответствующих чувствах присутствующего лица, в данном случае исключает не только публичность, но и сам факт указанного оскорбления, равно как и соответствующую цель, присущую преступлению.

Как мы отмечали выше, за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний (части 3 и 4 ст. 148 УК РФ) за период с 2014 г. по 2019 г. никто осужден не был. Вместе с тем в отношении одного лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 148 УК РФ, уголовное дело было прекращено судом в связи с назначением судебного штрафа. По данному

квалификации преступлений экстремистской направленности: учебное пособие. – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 5.

¹¹ См.: Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 27 марта 2017 г. // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ за 2019 год.

¹² См.: Приговор мирового судьи судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Кемерово от 23 ноября 2015 г. // Материалы уголовного дела № 1-43/2015-6 судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Кемерово.

¹³ См.: Оправдательный приговор Уссурийского гарнизонного военного суда от 28 декабря 2016 г. // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ за 2019 год.

¹⁴ См.: Пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Официальный сайт Верховного Суда РФ: URL: <https://www.vsrfl.ru/> (дата обращения: 22.04.2020).

делу С. обвинялся в том, что громко кричал в православном храме, привлекал к себе внимание, в результате чего сорвал богослужение¹⁵.

По нашему мнению, последний и другие приведенные примеры из судебной практики свидетельствуют о необходимости совершенствования, как уголовного законодательства, направленного на более точную и полную регламентацию криминообразующих признаков рассматриваемых деяний, так и на разработку разъяснений Пленума Верховного Суда

РФ по вопросам квалификации и доказывания последних, которыми целесообразно дополнить его постановление от 25 декабря 2018 г. № 46, посвященное преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина¹⁶. Считаем, что сочетание данных мер позволит придать практике применения ст. 148 УК РФ единообразный характер, в том числе по вопросам разграничения соответствующих преступлений и административных правонарушений.

¹⁵ См.: Постановление о прекращении уголовного дела Мирного судьи судебного участка № 2 Сенгилеевского района Ульяновской области от 12 сентября 2017 г. // Материалы уголовного дела № 1-37/2017 судебного участка № 2 Сенгилеевского района Ульяновской области.

¹⁶ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Официальный сайт Верховного Суда РФ: URL: <https://www.vsrfr.ru/> (дата обращения: 22.04.2020).